

VEB-SAYT YARATISH ASOSLARI VA VEB-SAYTLARNI TA'LIMDA QO'LLANILISHINING AFZALLIKLARI VA KAMCHILIKLARI

Tursunova Luiza Komilovna

Shahrisabz davlat pedagogika instituti,

Informatika va uni o'qitish metodikasi kafedrasida assistent-o'qituvchisi

luturkom@gmail.com

Ro'ziqulova Marjona Jonuzoq qizi

Shahrisabz davlat pedagogika instituti,

Matematika va informatika yo'nalish talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10924998>

Annotatsiya: Ushbu maqolada veb-sayt va veb-ilovalarni ta'limda qo'llashdagi yutuq va kamchiliklari ko'rib chiqilgan. Ta'limda veb-saytlarni qanday maqsadda qo'llash lozim va veb-saytlar asosini nimalar tashkil qilishi haqida fikr olib borilgan. Veb-sayt tushunchasini hayotimiz davomida ko'p bora eshitamiz va bu internet bilan bog'liq atama ekanligini ham bilamiz. Ammo uning asl mohiyati haqida va uning bugungi kunda nega ommalashib borayotgani haqida o'ylab ko'rmaymiz. Veb-sayt tushunchasi to'g'risidagi barcha to'liq ma'lumotlarni va uni qanday yaratish kerakligini ushbu maqolada ko'rsatilgan.

Kalit so'zlar: Veb-sayt, veb-ilova, brauzer, domen, HTML, CSS, ta'lim sohasi.

Аннотация. В данной статье рассматриваются преимущества и недостатки использования веб-сайтов и веб-приложений в образовании. Было высказано представление о целях использования веб-сайтов в образовании и о том, что составляет основу веб-сайтов. Мы много раз слышим понятие веб-сайта в нашей жизни, а также знаем, что это термин, связанный с Интернетом. Но мы не задумываемся о его истинной природе и о том, почему оно сегодня становится популярным. Вся полная информация о концепции веб-сайта и способах его создания представлена в этой статье.

Ключевые слова. Веб-сайт, веб-приложение, браузер, домен, HTML, CSS, образование.

Abstract. This article examines the advantages and disadvantages of using websites and web applications in education. An idea was made about the purpose of using websites in education and what constitutes the basis of websites. We hear the concept of website many times in our life and we also know that it is a term related to the internet. But we do not think about its true nature and why it is becoming popular today. All the complete information about the concept of a website and how to create one is shown in this article.

Key words. Website, Web Application, Browser, Domain, HTML, CSS, Education.

Web-“o'rgimchak to'ri, tarmoq” va site- “joy, segment, tarmoqning bir qismi” atamalarining birlashmasi hisoblanadi.

Veb-sayt bu – bitta domen nomidan foydalaniladigan, bir-biriga mazmun jihatdan bog'liq bo'lgan sahifalar to'plami hisoblanadi. Ularda turli matn va grafiklar (tasvirlar, videolar, animatsiyalar) mavjud bo'ladi. Veb-b saytlardan shaxs, guruh, korxonalar va tashkilotlar tomonidan turli maqsadlarda foydalaniladi. Qo'shimcha qilib aytish mumkinki, sayt interda joylashgan, turli xildagi ma'lumotlarni o'z ichiga olgan manzil hisoblanadi.

Hozirgi kunga kelib, veb-saytning ta'lim, yangiliklar, forumlar, ijtimoiy (online-do'konlar), bloglar, landinglar kabi turlari mavjud bo'lib, ulardan ko'p sohalarda qo'llanilmoqda. Internetdagi sayt ularga turli imkoniyat va qulayliklarni yaratib bermoqda. Masalan:

- a) Kompaniya yoki shaxs haqidagi batafsil ma'lumotlarni taqdim etish;
- b) Mijozlarni jalb etish;
- c) Mijozlarga xizmat ko'rsatish;
- d) Axborot almashish;
- e) Kompaniya imedji(sayt borligi kompaniya taraqqiyoti va uning zamon talablariga muvofiqligidan dalolat beradi).

Hozirda biz uchun eng muhimi Veb-saytlarning ta'lim sohasida qo'llanilayotganidadir. Veb-saytlarni ta'limda qo'llash ahamiyati juda katta, chunki ular o'quvchilarga interaktiv ta'lim imkoniyatlarini taqdim etadi va ularning o'zlarining o'rganish jarayonini kuchaytiradi. Veb-saytlarni va veb-illovalarni ta'limda qo'llash ko'p imkoniyatlarni ochib beradi. Veb saytlar, o'quvchilarga darsliklar, dars natijalari, qo'llanmalar va boshqa o'quv materiallariga elektron tarzda kirish imkoniyatini taqdim etadi. Veb saytlar interaktiv vositalar orqali o'quvchilarga qiziqarli darslar taqdim etadi. Bunga, videolar, animatsiyalar va boshqa interaktiv vositalarni keltirish mumkin. Ular orqali konseptsiyalarni tushunish va o'rganish o'quvchi yoshlar uchun oson va qiziqarli kichadi. Veb saytlar o'quvchilarga ularning o'zlarining o'rganish tempiga mos ma'lumotlarni taqdim etish orqali individual ta'lim imkoniyatlarini yaratadi. Veb saytlar orqali o'quvchilar dasturlar va ilovalar yaratish orqali o'zlarining texnologiyalar sohasidagi ko'nikmalarini amaliyotda kuchaytirishlari mumkin. Bu, ularning savodxonlikni rivojlantirish va muammolarini echishlari uchun yaxshi bir vosita bo'ladi. Veb saytlar o'quvchilarga jamoatchilikda ishlash va hamkorlik qilishga imkoniyat yaratadi. Ular birgalikda veb saytlar yaratish, maqola yozish yoki projeklarni amalga oshirish orqali qo'shimcha ta'lim imkoniyatlarini baholashlari mumkin. Veb saytlarni ta'limda qo'llash, o'quvchilarga aktiv va interaktiv ta'lim imkoniyatlarini taqdim etadi va ularni texnologik sohani tushunishga tashrif buyurtiradi. Bu, ularni innovatsiyalarga qiziqishini oshiradi va ularni kelajakda texnologiyalar sohasida muvaffaqiyatli bo'lishlari uchun tayyorlaydi.

Yuqorida aytib o'tganimizdek, Veb-sayt bu veb-sahifalar birlashmasi va shuning uchun avvalo veb-sahifa yaratishni o'rganishimiz kerak bo'ladi.

Veb-sahifa – World Wide Webdagi gipermatnli hujjatdir. Veb-sahifalar foydalanuvchiga Veb-server tomonidan jo'natiladi hamda ularni Veb-brouzer yordamida ko'rish mumkin.

Veb-server bu- foydalanuvchi so'rovlarini boshqaradi, so'rovlarni to'g'ri komponentga yo'naltiradi va barcha dastur operatsiyalarini boshqaradi.

Veb-brouzer esa mijoz komponenti bo'lib, foydalanuvchi bilan o'zaro aloqada bo'ladigan, kiritilgan ma'lumotlarni qabul qiluvchi va taqdimot mantiqini boshqaradigan, foydalanuvchining ilova bilan o'zaro munosabatini boshqaruvchi asosiy component hisoblanadi.

Bu ikki o'zaro aloqada bo'ladigan komponentlar Veb-arxitekturasi komponentlari hisoblanadi. Veb-sahifa odatda HTML, JavaScript va CSS bilan kodlangan ilova mazmunini aks ettiradi. Veb-ilova veb-saytdan foydalanuvchilarga ma'lumotlar bilan ishlash va vazifalarni bajarish qobiliyatini taqdim etish bilan farqlanib turadi. Ba'zi hollarda veb-saytga interaktivlik va funktsionallik qo'shib uni veb-ilovaga aylantirish ham mumkin.

HTML – (Hyper Text Markup Language) gipermatnli belgilash tilidir. HTML- dasturlash tili emas, u veb-sahifada matn, rasmlar va aboshqa ma’lumotlarni joylashishini belgilab beruvchi tildir.

HTMLda buyruqlar ya’ni teglar mavjud. Teglar “<” va “>” belgilari ichida yoziladi. Teglar toq va juft teglarga bo’linadi. Juft teglarni toq teglardan ajratib turuvchi narsa bu “/” belgisi bilan qo’llaniladigan yopuvchi tegning mavjudligidadir. HTML sahifa <html> bilan boshlanib, </html> bilan tugashi shart.

CSS yoki (Cascading Style Sheets) bu – htmlni stillash va taqdim etishning bir usuli. HTML ma’no yoki mazmun bo’lsa, CSS ushbu hujjatning stilidir. CSS veb-sahifaning dizayn stillarini belgilab beruvchi til hisoblanadi CSS orqali biz html veb-sahifamizning va veb-saytimizning dizaynini chiroyli qilib ko’rsatib beramiz.

Ta’limiy veb- saytlarni ta’limda qo’llash har tomonlama muvaffaqiyat nishonidir. Sababi shundaki, bugungi kunga kelib Ved-texnologiyalari, IT shuningdek, kompyuter savodxonligi keskin rivojlanib bormoqda. Shuning uchun ham hozirda maktablarda ham 1-sinf o’quvchilariga ham informatika o’quv darsliklari rejalashtirilib o’tilmoqda. Albatta har bir narsaning afzalligi bilan kamchiligi bo’lganidek veb-saytlarni ta’limda qo’llanilishining ham o’ziga yarasha afzal va kamchilik tomonlari mavjud.

Veb saytlarni ta’limda qo’llashning afzalliklari juda ko’p, masalan, Vizualizatsiya-o’quvchilar ham eshitish ham ko’rish orqali saytdan o’zlariga kerakli bo’lgan ma’lumotlarni olishadi, bu esa olingan ma’lumotlarni har tomonlama mustahkamlaydi va eslab qolishni 80% tamlaydi.

Kamchiliklari esa, hozirgi kunda texnik kamchiliklardan bo’lib, bu internet (ya’ni tarmoqdan foydalanuvchilar ko’p bo’lsa internet shunchalik sustlashadi; Yana bir hammani qiynab kelayotgan global muammolardan biri chiroq o’chib qolishi; Kompyuter jihozlarining yetishmasligi yoki ularning ishdan chiqishi .

Albatta bu muammo va kamchiliklar ustida ishlab ularni hal qilsak, hammasini o’z o’rnida qilib, kutilgan natijalarga tez va oson erishiladi.

Xulosa qilib aytishimiz mumkinki, Veb texnologiyalari asoslarini ta’limda, ishda, umuman olganda hayotda qo’llash bizga qulay imkoniyatlar yaratadi va shu bilan birga zamon bilan hamnafas holda bizga noma’lum narsalarni o’rganib borishimizga yordam beradi.

References:

1. Турсунова, Л., & Жураев, С. (2024). ЭФФЕКТИВНЫЕ МЕХАНИЗМЫ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ. Педагогика и психология в современном мире: теоретические и практические исследования, 3(2), 35-37.
2. Абдувалиева, Зебинисо Абдулхамидовна, and Луиза Комиловна Турсунова. "МАТЕМАТИЧЕСКИЙ АППАРАТ МЕТОДОВ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ ДОКУМЕНТООБОРОТА В ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ." International Journal of Contemporary Scientific and Technical Research (2022): 296-299.
3. Sevinch, Maslaidinova. "VIRTUAL LABORATORIYALAR VA ULARNING O ‘QITISH JARAYONIDAGI AHAMIYATI." PEDAGOGS 53.1 (2024): 196-200.
4. ShukurulloFayzullo o’g’li, Aliqulov. "TA ‘LIMDA MULTIMEDIYA TEXNOLOGIYALARINI QO ‘LLASH." PEDAGOGS 50.2 (2024): 51-55.

5. Jasmina, Toshpo'lotova, and O'ktamov Madadjon. "BOSHLANGICH TALIM YO 'NALISHI TALABALARINI INFORMATIKA FANINI O 'QITISHDA INTERAKTIV USULLARDAN FOYDALANISH." PEDAGOGS 51.1 (2024): 115-119.
6. Madadjon, O'Ktamov. "PEDAGOGIKA OLIY TA'LIM MUASSASALARI TALABALARINING INFORMATIKADAN AXBOROT-TEXNOLOGIK KOMPETENTLIGINI RIVOJLANTIRISH METODIKASI." Academic research in educational sciences 4.CSPU Conference 1 (2023): 275-281.
7. O'G'Li, Madadjon O'Ktam. "Kuzatuv quduqlarida yer osti suvlarini gidrorejim parametrlarini masofaviy nazorat qilishning avtomatlashgan tizimlari." Science and Education 2.12 (2021): 202-211.
8. Uktamov, M. "MODELING THE PROFESSIONAL TRAINING DEVELOPMENT OF FUTURE TEACHERS THROUGH COMPUTER TRAINING." Science and innovation 2.B9 (2023): 139-141.
9. Israilovich, D. O., & Komilovna, T. L. (2022). Optimization of Validity of Text Information Based On Mechanisms with Soft Clustering. EUROPEAN JOURNAL OF INNOVATION IN NONFORMAL EDUCATION, 2(2), 369-373.
10. Israilovich, D. O., & Komilovna, T. L. (2022). MECHANISMS FOR OPTIMIZATION OF DETECTION AND CORRECTION OF ERRORS IN COMPUTER TEXT PROCESSING SYSTEMS. Journal of Engineering And Technology Research, 10(1), 1-7.
11. Yaxiyaxonova, Muhiba. "TALABALARNING MUSTAQIL TOPSHIRIQLAR BAJARISHDA INTELLEKT XARITA YORDAMIDA IJODIY FIKRLASH KO 'NIKMALARINI RIVOJLANTIRISH METODIKASI." International Scientific and Practical Conference on Algorithms and Current Problems of Programming. 2023.
12. Mahmudjanovna, Yahyokhonova Muhiba. "Increasing the Effectiveness of the Learning Process for the Use of Information and Communication Technologies." Academia Globe 2.04 (2021): 206-211.
13. Mahmudjonovna, Yaxiyahonova Muhiba. "Technologies of formation of students' independent work organization skills." (2021).
14. Musurmanova, Yayra, and Jasmina Toshpo'lotova. "IQTISODIYOTNI RAQAMLASHTIRISH SHAROITIDA IQTISODIY JARAYONLAR VA MOLIYAVIY MUNOSABATLARNING TRANSFORMATSIYASI." Nashrlar (2024): 38-41.
15. Musirmonov, Shohboz, and Jasmina Toshpo'lotova. "MOLIYA BOZORINI RIVOJLANTIRISHDA YASHIL IQTISODIYOTGA O'TISHINING MUAMMOLARI VA YECHIMLARI." Nashrlar (2024): 374-377.